

YUSAK MA'NAVIYATLI YOSHLAR - UCHINCHI RENESSANS POYDEVORI

Abdullayeva Nodira Qamaraddin qizi

**Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika instituti matematika-
informatika yonaloshi 1-kurs talabasi**

+99833 006 21 92

@abdullayevanodira752

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6163337>

Kalit soʻzlar: uchinchi renessans, Ulugʻbek, Sino, Beruniy, yuksak maʼnaviyat, yetuk tafakkur, pedagog, kogurensiya, raqobat.

Annotatsiya: ushbu maqola uchinchi renessans davriga poydevor qoʻyishda yoshlarning oʻrni va oʻz kasbiy mahoratimdan kelib chiqqan holda matematika va pedagogikada uchinchi renessansni amalga oshirish uchun zarur talablar haqida.

"Biz uchinchi renessans davriga tayyorlanyapmiz" - Shavkat Mirziyoyev. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Miromonovich 2019-yil sentabr oyida Toshkent shahrida Prezident maktabining ochilishi munasabati bilan oʻquvchilarning ota-onalari va ilm-fan arboblari bilan oʻtkazilgan uchrashuvda Oʻzbekistonda Uchinchi Renessans davri boshlayotganligini aytgandi. Prezident maktablarining ochilishi bilan boshlangan ushbu davrning yaratuvchilari – yoshlar ekanligi shu jarayonda oʻz isbotini topgan. Aynan manashu 2019-yildan boshlab davlatimizda amala oshirilayotan islohotlar ham yuksak maʼnaviyatli, yetuk tafakkurli yoshlarni tarbiyalash va ularni jamiyatda oʻz oʻrniga ega boʻlishini taʼminlashga qaratilmoqda.

"Biz uchinchi Renessans uchun poydevor qoʻyayapmiz. Maktablarda zarur sharoitlar yaratilsa, bilim olishda oʻzbek bolasidek mehnatkash va sabrlisi jahonning hech yerida yoʻq. Uygʻonish davri baribir boʻladi, oʻshanda yangi Ulugʻbeklar dunyoga keladi... Nima uchun shuncha mablagʻ matematika, kimyo, biologiyaga sarflayapmiz? Ertaga ushbu fundamental ilmlar baribir natija koʻrsatadi. Axir bir vaqtlar shunday boʻlgandi-ku", - deya Shavkat Mirziyoyev soʻzlarni keltirgan "Gazeta.uz".

Yuksak maʼnaviyatli, yetuk tafakkurli yoshlarni tarbiyalash bugungi kuning asosiy masalasi hisoblanmoqda. Har bir sohada yetuk qadrlarni tayyorlash davlatimiz rahbarining belgilab bergan asosiy vazifalaridan. Yosh avlodning har tomonlama intellektual boʻlishi- bu kelajada har bir sohada yetuk mutaxassislar oʻz ish faoliyatini olib boradi deganidir. Xosh, bunday intellektual yoshlarni tarbiyalash uchun nima qilish kerak? Nima qilsak yana

Ulug'beklar butun dunyoga yurtimiz nomini doston qiladi? Beruniy, Ibn Sinodek yoshlar yangi ilm konlarin ochib barchani lol qoldirishi uchun nima qilish zarur? Shu va shunga o'xshash savollarga javob izlab ko'ramiz.

Rivoyat qilishlaricha oldingi zamonlarda bir kishi farzandli bo'libdi, farzandi uch yoshga to'lganda bir donishmand yoniga farzandini olib borib, undan so'rabdi.

“Mening farzandim uch yoshga to'ldi. Men uni ilmi, zehni qilib tarbiyalamoqchiman buni qachondan boshlasam bo'ladi”- deb savol bergan ekan. Donishmand unga shunday javob bergan ekan:

-“Siz uch yilga kech qoldingiz” .

Bu rivoyat orqali nima demoqchiman, bola dunyoga kelgan kundan uni tariya qilib borish kerak. Ko'plab ota-onalar farzandlarini prezident maktablariga, oliy o'quv yurtlariga, va shunga o'xshash joylarga o'qishga kirishi uchun, nafaqat buning uchun, fan olimpiadalari, va boshqa musobaqalarda qatnashib, faxriy o'rinlar egallashlari uchun ham qo'shimcha mashg'ulot, darslarga ya'ni repetitorlarga berishadi. Albatta, bu o'z samarasini bermoqda. Xuddi shunday ota-onalardan biri, farzandini Prezident maktabiga o'qishga kirgizish uchun uni rus tili, ingliz tili va matematika fanlaridan repetitorga olib borar ekan. Lekin ko'plab insonlar qatori uning farzandi matematikani o'rganishda qiynalarkan, aniqrog'i matematikaga qiziqmas ekan. Mutaxassisga bu bo'yicha murojat qilsa, mutaxassis, bolani tayyorlayotgan o'qituvchi uni matematikaga qiziqtirolmayapdi, yoki bolada matematiaga bo'lgan qiziqish yo'qligini, agar shunday bo'lsa uni majburlamaslik kerakligini aytibdi. Bu juda to'g'ri bolani yoshligidan o'zi qiziqgan narsa bilan shug'illanishini har bir ota-ona ta'minlashi kerak. Shundagina biz yuksak ma'naviyatli, yetuk salohiyatli va intellektuall yoshlarni tarbiyalashdek vazifani uddalay olamiz.

Biz aytyapmiz yoshlarni qiziqishiga e'tibor berish kerak. Shu o'rinda hech nimaga qiziqmaydigan, aniqrog'i dangasa yoshlar ham bor-ku, ularchi degan savol tug'iladi. Ha albatta, bundaylar ham mavjud, men bunda ham ota-onalarni ayblagan bo'lardim. Sababi, yosh bolaning endi tili chiqqan paytini eslaylik, o'shanda unda butun borliq nisbatan qiziqish uyg'onadi, hamma narsaga qiziqdi, u nima?, bu qanday?, anavini nima qilish kerak?, nima qilyapsiz?, siz kimsiz?, buyer qayer? kabi savollar bilan ota-onasining, aka-yu opasining boshini qotiradi, chunki undagi qiziqish alanga olib turgan bo'ladi.

Xo'sh ko'plab ota-onalar nima qilishadi, dunyo tashvishlariga o'ralib qolgan ota-onalarning bunday savollarga javob berishga ham, ularni eshitishga ham toqatlari yo'q. Jim bo'l, deb bolasning ovozini o'chirishadi. Natija, boladagi qiziqish yoshlik paytidayoq so'ngan bo'ladi. Yillar o'tib esa, ota-onalar farzandlarining miyasiga ilmni majburlab quyishadi. << Yoshlikda olingan bilim- toshga o'yilgan naqsh kabidir>> , shuni esdan chiqarmaylik!

Xulosa qilib aytgan bolalarni tug'ilgandan boshlab tarbiyalaylik, ularga ilm beraylik, qiziqishlarini inobatga olgan holda hayotda o'z o'rniga ega bo'lishini ta'minlaylik, ya'ni O'zbekiston, uchinchi Renessans poydevori bo'lgan - yoshlarni aqilli qilib tarbiyalash bu ota-onalarning asosiy vazifasi bo'lsin, ana undan keyin aqilli bolalara ilm berishda hech bir pedagog va o'qtuvchilar qiyinchilikga uchramaydi, albatta. Chunki, bugungi kunda davlatimizda yoshlarning ilm olishiga yaratilgan shart-sharoitlar havas qilgulik darajada . Davlatimiz rahbari –Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, O'zbekistonning ertangi kuniga ishonchini mustahamlash, ajdodlarga munosib bo'lish uchun islohotlarni ilmdan boshlash kerak. Chunki ilmsiz hech bir sohada natija bo'lmaydi.

Men bo'lg'usi pedagog sifatida yoshlar orasida kongurensiyani kuchaytirish, va bu orqali yoshlarning ilm oilshga bo'lgan qiziqishini oshirish tarafdoriman. Chunki raqobat- yuksalishning belgisi deb hisoblayman. Raqobat bor joyda rivojlanish bo'ladi. Har bir yosh avlod o'z ilm darajasini yetarlicha namoyon qila olishi, boshqalar bilan o'zaro bilim almashishi va o'zidagi kamchiliklarni to'ldirib borishi zarur. Yoshlarning qo'liga kitob berib shunchaki o'qi deyish emas, uning bu kitobdan qanday xulosa olganini bilish darkor. Bilimni ham shunchaki berib qo'ymasdan uning natijasiga qiziqish kerak, agar natija bermasa siz u biz kimgadir berayotgan ilm besamar ketmoqda, buni esa o'z vaqtida oldini olish kerek. Bilim olayotgan inson ham berilayotgan bilimni qadrlashi darkor. Zero, bizdagi bilim olishga berilgan imkoniyatni ko'pchilik orzu qiladi.